

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНВЕЙЕРОВ И КОРРЕКЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Кадыров Ёркин Баходирович,
Чулиева Гульноза Хикматиллаевна
Навоийский государственный горный и технологический
университет

Аннотация: В данной статье даны общие сведения об автоматизации конвейеров и совершенствовании системы автоматического управления конвейерами и внедрении интеллектуальных систем управления для достижения экономической эффективности, повышения производительности труда и снижения транспортных расходов.

Ключевые слова: Автоматизация, конвейер, интеллектуальное управление, ремень, трансмиссия, двигатель, роликовые опоры.

Abstract: This article provides general information about the automation of conveyors and the improvement of the automatic control system for conveyors and the implementation of intelligent control systems to achieve economic efficiency, increase labor productivity and reduce transportation costs.

Key words: Automation, conveyor, intelligent control, belt, transmission, engine, roller bearings.

Сегодня одним из главных факторов развития промышленности является автоматизация конвейеров. По сути, конвейер (от английского конвейер означает перевозчик) — это машина, транспортирующая сыпучие, сыпучие, штучные товары или изделия преимущественно на короткие, а иногда и на большие расстояния непрерывно и с одинаковой скоростью. Автоматизация конвейеров позволяет оптимизировать любые процессы, связанные с транспортировкой грузов, и повысить их эффективность. Кроме того, использование автоматизации процессов повышает производительность,

снижает затраты и обеспечивает большую точность и надежность при погрузочно-разгрузочных работах и обработке материалов.

Принципы автоматизации конвейеров

1. Управление скоростью ленты: одним из основных принципов автоматизации конвейеров является регулировка скорости ленты в соответствии с производственными требованиями. Например, при обработке разных материалов можно менять скорость, чтобы оптимизировать процесс без дополнительной обработки и избежать порчи продукции.

2. Контроль нагрузки на ленту: Автоматизация позволяет контролировать нагрузку на конвейер, чтобы предотвратить перегрузку или недогрузку. Это один из важных процессов при перемещении тяжелых или хрупких материалов.

3. Контроль и контроль оборудования: автоматизация предполагает использование датчиков и контроллеров для контроля работы оборудования и автоматического управления его функциями. Например, датчики могут определять положение и направление материала на конвейере, а контроллеры могут автоматически регулировать направление и скорость ленты.

4. Организация автоматической сортировки и упаковки: Автоматическая сортировка и упаковка продукции на конвейере является важной частью автоматизации. При этом с помощью специальных устройств, таких как счетные датчики или роботы-манипуляторы, продукция может автоматически распознаваться и сортироваться по различным параметрам, а также упаковываться в соответствии с требованиями.

5. Преимущества автоматизации конвейеров.

- Повышение производительности: автоматизация конвейеров повышает скорость и эффективность процесса погрузочно-разгрузочных работ и обработки материалов.

Снижение затрат: автоматизация приводит к снижению затрат на рабочую силу, снижению затрат на энергию и материалы, увеличению отходов и уменьшению повреждения продукции.

- Повышение качества: Автоматический контроль и мониторинг процесса на конвейере помогает гарантировать высокое качество продукции и предотвратить возможные дефекты или ошибки.

- Повышенная безопасность: автоматизация конвейеров предотвращает несчастные случаи и создает безопасные условия труда и безопасную рабочую среду для работников.

Если рассмотреть основные задачи автоматизации конвейерного транспорта на примере ленточного конвейера, то основные задачи автоматизации ленточного конвейерного транспорта можно разделить, как показано на рисунке 1. Автоматизация конвейеров считается одним из полезных и основных процессов современности, с помощью которого можно повысить эффективность производства, снизить затраты и обеспечить выпуск качественной продукции. Автоматизация позволяет ускорить процесс транспортировки товаров на конвейере, сократить время операций и повысить общую производительность производства. Автоматизация позволяет заменить трудоемкие ручные операции более эффективными и надежными механизмами. Это снижает зависимость от операторов и риск человеческой ошибки. Кроме того, автоматизация обеспечивает более точное и последовательное выполнение задач на конвейере. Это снижает вероятность ошибок и повышает качество продукта или компонента, проходящего через конвейер. Автоматизация может снизить риск травм и несчастных случаев, связанных с ручными операциями на сборочной линии. Обеспечивает безопасную работу сотрудников. Автоматизированный конвейер позволяет оптимизировать поток материалов и контролировать скорость работы в зависимости от текущих требований производства. Это повышает эффективность использования ресурсов и снижает затраты. Автоматизация

конвейеров требует комплексного подхода, включающего разработку математических моделей, использование современных технологий и правильную организацию процесса.

Рисунок 1. Основные задачи автоматизации ленточного конвейерного транспорта

В настоящее время существует несколько методов автоматизации конвейеров, причем выбор одного метода может быть сделан исходя из требований и возможностей конкретной конвейерной системы. К распространенным методам автоматизации конвейеров относятся:

1. Программируемые логические контроллеры (ПЛК): ПЛК — это специальные цифровые компьютерные устройства, используемые для автоматизации процессов управления. ПЛК можно запрограммировать для

выполнения различных функций управления на конвейере, таких как регулирование скорости, погрузка и разгрузка, сортировка и обработка сигналов датчиков. ПЛК широко используется в промышленности и является одним из основных методов автоматизации конвейеров.

2. Микроконтроллеры. Микроконтроллеры — это компактные встроенные устройства, которые сочетают в себе функции ЦП, памяти и ввода-вывода и могут использоваться для автоматизации простых задач, таких как управление скоростью конвейера или управление пневматическими, или гидравлическими устройствами.

3. ПЛК-подобные системы с автоматизацией на базе ПК. В некоторых случаях используются системы автоматизации на базе ПК, сочетающие в себе функциональность ПЛК и ПК. Эти системы обычно обладают мощными возможностями программирования и графическими пользовательскими интерфейсами для мониторинга и управления работой конвейера. **4. Конвейерная система с распределенным управлением (PCU):** PCU — это система, в которой по конвейерной системе распределено несколько автономных устройств, которые могут работать независимо или быть связаны между собой для выполнения определенных функций. С помощью PCU можно обеспечить более гибкое управление и распределение задач в конвейерной системе.

Помимо управления конвейерными системами, автоматизация также может включать использование датчиков, исполнительных механизмов, систем контроля скорости и других компонентов для мониторинга и оптимизации производительности конвейера.

Сегодня опыт показал, что использование интеллектуальных систем и технологий при автоматизации конвейеров позволяет повысить эффективность, надежность и безопасность сетевых конвейеров. Различные интеллектуальные системные решения могут быть адаптированы к уникальным требованиям и характеристикам конвейерной системы. Однако

следует отметить, что конкретные решения и возможности интеллектуальных систем для конвейеров могут различаться в зависимости от поставщика и конкретной системы.

Использованная литература:

- [1]. Кадыров Ю.Б; Чулиева Г.Х., Камолов М.К. Современные подходы к автоматизации конвейерного транспорта Журнал «Достижения машиностроительной техники» Том3(7) 2022
- [2]. Кадыров Ю.Б; Бойбутаев С.Б.; Самадов А.Р.; МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ШАРОВОЙ СТАНА ГМЗ-2 НГМК НА ОСНОВЕ ДИФФУЗИОННОЙ МОДЕЛИ, «Химическая технология, контроль и управление», 2020,5,46-53,2020
- [3]. Кадыров Ю; Самадов А; Рахимова, М; МОНИТОРИНГ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕПЛИЦАХ, Ученые Евразийского Союза,,7-9,2021
- [4]. Определение параметров модели температурной зависимости давления воздуха при математическом моделировании и алгоритме расчета парожидкостного соотношения многокомпонентной смеси - параметры Ю.С.Авазов, Ю.Б.Кадиров, Д.П.Мухитдинов, 2008г.
- [5]. Разработка системы дистанционного управления токарно-намоточной машиной Кадыров Ю., Самадов А. - ТЕСНика, 2020.